

Femmes Et Gestion Communautaire De L'eau Au Burkina Faso: Enjeux Et Perspectives

Author's Details :

⁽¹⁾ Dr Traore Ramatou, Université Péléforo Gon Coulibaly De Korhogo

⁽²⁾ Dr Eveline M.F.W. Compare/ Sawadogo Institut De L'environnement Et De La Recherche Agricole (Inera)
Attachée De Recherche A L'institut De L'environnement Et De La Recherche Agricole (Inera)

Résumé: *Le cadre de gestion du secteur de l'eau s'est façonné au fil du temps à la faveur de circonstances (catastrophes naturelles des années 1973-1974) et d'événements (conflits permanents entre agriculteurs et éleveurs principalement) qui ont favorisé une prise de conscience des hommes sur les enjeux de l'eau et ont orienté en conséquence les politiques et stratégies successives en matière d'eau. Ainsi donc, depuis le sommet de Rio, en 1992, les modèles de gestion de l'eau portent sur les considérations sociales avec comme point central, la participation des communautés de bases. On constate ainsi qu'au Burkina Faso, la gestion de l'eau est passée d'une gestion traditionnelle à une gestion dite intégrée et participative avec le processus de la mise en œuvre du PAGIRE¹ le 10 Septembre 1998. Le PAGIRE dans son domaine d'action numéro 7 a mis l'accent sur le genre en reconnaissant le rôle des femmes et des jeunes dans la gestion de l'eau. La théorie du Système Sociotechnique de l'anglais Socio-Technical (ST-System) est le cadre qui sera utilisé pour comprendre ce changement vers une approche participative intégrée qui donne une place de choix à la femme. C'est dans ce processus innovant qu'une opportunité de prise en compte et de participation des femmes dans la gestion de l'eau a vu le jour. Cet article vise donc à travers une méthode qualitative utilisant les entretiens, à décrire ce processus et d'analyser les nouveaux enjeux.*

Mots clés: *gestion de l'eau, participation, genre.*

Abstract: *The framework for the water management sector has been shaped over time by natural circumstances and events (gender issues, conflicts between different professionals, permanent conflicts between farmers and breeders etc.). Such conflicts have led to the awareness of policy makers from the ministries to reorient the water policies management and strategies. Thus, since the Rio Summit in 1992, water management models have changed to focus more on social considerations, with the participation of grassroots communities as a focal point. Thus, in Burkina Faso, water management has evolved from a traditional management to a so-called integrated and participative management with the establishment of the PAGIRE in September 1998. The PAGIRE in its field of action number 7 focused on gender by recognizing the role of women and youth in water management issues. It is in this innovative process through participative approach that an opportunity for the consideration, interestment and enrolment of women appear very important. The socio-Technical System (ST-System) is the going to help understanding the phenomenon of the shift to the participatory approach for a better management of water. Thus, the enrollment of women in the management of water is a very key event in the history of water management in Burkina Faso. This article therefore aims through a qualitative method using interviews to collect and analyze this process of shift in water management process in order to describe this process and to analyze the new emerging issues.*

Key Words: *water management, participation, gender*

Introduction

Jusqu'à très récemment, la gestion de l'eau s'est fait de façon traditionnelle, dans le processus d'innovation de la gestion intégrée de l'eau promu par la GIRE, il devient alors important d'enrôler les populations vulnérables. Comme le soutiennent Norman et al. 2012 « les populations vulnérables socio-environnementales sont souvent non représentées dans l'aménagement du territoire. Un grand potentiel de perte lorsqu'ils sont exposés à des changements dans les services écosystémiques ». Afin de promouvoir la gouvernance multipartite dans la gestion des ressources naturelles, il est important d'analyser les aspects formels et informels du pouvoir et de l'influence des différents acteurs. En effet, les ressources naturelles sont des biens communs dont l'utilisation et la résolution des problèmes pourraient nécessiter une coopération entre les différentes parties prenantes dont le genre est un aspect capital dans ce sens.

¹ Plan d'Action de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau.

Folke et al. font valoir que les évaluations communautaires sont nécessaires pour « saisir les expériences réelles des changements dans les écosystèmes et le bien-être humain. Ils fournissent également des informations sur les systèmes de gestion existants derrière les services écosystémiques ». Ils ajoutent que « la capture du caractère complexe et dynamique des interactions entre les écosystèmes et les êtres humains nécessite un cadre conceptuel complémentaire » (2005: 262) en exploitant la complexité de la relation entre les moyens d'existence humains et les services écosystémiques. Comme le soutiennent Schiffer et al. (2010) afin de promouvoir la gouvernance multipartite dans la gestion des ressources naturelles, l'analyse des aspects formels et informels du pouvoir et de l'influence des différents acteurs est importante. Différentes approches pour les parties prenantes ont été identifiées par Reed et al. (2009) et celui qui est sélectionné ici est une combinaison de matrices d'influence d'intérêt, de cartographie des connaissances et de matrices de liaison d'acteurs pour tirer parti des formes traditionnelles réussies de résolution des problèmes, composante clé des interventions communautaires efficaces et durables. En ce qui concerne un projet en provenance des Fidji et de la PNG, Warner décrit une méthodologie qui travaille à la recherche d'un consensus, une alternative aux inégalités inhérentes aux formes conflictuelles de confrontation des parties prenantes (2000). Dans le contexte de la plupart des pays africains, la construction de consensus est la forme la plus ancienne des solutions, car elle s'appuie sur l'idée de cohésion communautaire (Ajayi et Buhari, 2014). De notre point de vue, dans ce nouveau dynamisme qui tente d'inclure les femmes dans la gestion de l'eau, il y a de nouveaux défis pour ces dernières qui émergent et qui risquent de les compromettre encore une fois de plus.

Toutes ces recherches sont en réalité des ressources scientifiques qui contribuent à la gestion de l'eau en générale. L'approche innovation qui inclut les femmes dans le processus de la gestion de l'eau nécessite une prise de conscience et une prise en compte de la recherche scientifique. Il est important d'utiliser les ressources scientifiques pour une meilleure gestion de l'eau.

Cadre théorique

La théorie de Geels connue sous le nom de ST-System prend en compte la compréhension des processus par lesquels se développe le besoin d'une nouvelle technologie, que les autres théories de STS telles que la théorie de l'acteur réseau, la construction sociale de la technologie et les Systèmes d'innovation nationale. En d'autres termes, les théories ci-dessus ont estimé inutile d'inclure de tels détails. Geels utilise deux notions connexes pour caractériser ce processus. Il y a la notion de «paysage sociotechnique» qui comprend «les environnements matériels, les croyances culturelles partagées, le symbole et la valeur». Cela dépend aussi du régime, qui, selon Geels est la « La transition [du niveau de la niche au niveau du régime] s'est produite comme une mosaïque mouvante d'éléments, comme des changements s'accumulant les uns sur les autres, et des processus se reliant et se renforçant mutuellement [...] » (Geels, 2002: 1272).

Cet article est le fruit d'une recherche collaborative entre les deux auteurs. Elle vise d'une part, à travers le cadre théorique de la sociologie des innovations, de décrire les changements de paradigme de la gestion traditionnelle de l'eau qui excluait les femmes. D'autre part, la recherche montre la place accordée aux femmes à la gestion moderne, plus intégrée, et mieux articulée pour prendre en compte les besoins de toutes les couches sociales.

Cadre Méthodologie de l'étude

La raréfaction de l'eau, la politique nationale de l'eau et l'implication d'autres acteurs expliquent la prise en compte du genre dans la gestion de l'eau. Aujourd'hui, des pratiques et de nouveaux usages de l'eau complexifient son partage et sa gestion. La position de recherche collective que nous présentons, se propose de questionner la présence et le rôle des femmes dans la gestion de l'eau.

Pour ce faire, nous avons mené une recherche documentaire au Secrétariat Permanent du PAGIRE, à la bibliothèque de l'Université Ky Zerbo. Nous avons collecté nos données dans deux villages : Gogninga dans la région du Boulougou et Kora dans la région du Bam. Notre intérêt sur la question nous a conduites à élargir notre collecte d'informations dans deux autres villages toujours dans les mêmes régions. Ainsi, nous avons conduit :

- un entretien aux allures de conversation avec six gestionnaires de points d'eau.

-un entretien par téléphone avec deux anciennes responsables de Comité Local de l'Eau (CLE) toujours dans les mêmes régions. En racontant leur rôle dans le CLE, elles ont retracé leur position sociale, quel sens elles donnaient à leur présence dans cette organisation.

-un entretien semi directif avec l'ancien Secrétaire Permanent du PAGIRE et deux de ses collaborateurs pour avoir leur point de vue sur la gestion de l'eau, le sens qu'ils donnent à la prise en compte du genre et leur vision future sur la gestion de l'eau au Burkina Faso.

- un focus groupe avec quatre responsables coutumiers par village dans les deux régions afin d'appréhender leur compréhension sur leur représentation de l'eau et la gestion actuelle de l'eau.

Signalons que cet article porte sur la gestion de l'eau en milieu rural. Notre approche à la fois compréhensive et qualitative, tient compte des deux modes de gestion de l'eau à savoir le mode ancien et le nouveau mode. Quels place et rôle jouent les femmes dans ces deux modes de gestion de l'eau en milieu rural ? Ce travail est la suite d'un questionnement qui, nous pensons ne l'avoir pas suffisamment abordé dans notre thèse portant sur : Eau, Territoire, Environnement et Conflits : Analyse des enjeux de la gestion communautaire de l'eau au Burkina Faso cas du bassin versant du Nakambé. La question de l'eau implique de nos jours certaines compétences. Une lecture fine de la gestion de l'eau dans ce sens, fait appel à la sociologie de l'innovation. Les travaux de recherche de Dr Compaoré/ Sawadogo porte sur la sociologie de l'innovation d'où la mise en commun de nos options pour traiter la question.

Résultats

« La femme vient juste nous apporter ce dont nous avons besoin pour notre travail : l'eau, les Calebasses, toutes les choses qui nous servent pour le rituel, c'est tout. Pour le reste, elle n'a rien à voir. Après ça, nous lui donnons la route pour qu'elle puise son eau² ».

1) Représentations sociales et gestion de l'eau.

« Ce n'est pas parce qu'on la boit, qu'on se lave, que l'eau c'est l'eau... elle est plus que ça, elle nous parle et nous guide!³ ».

« Il est nécessaire d'analyser soigneusement le système de représentations que les individus et les groupes membres d'une société déterminée se font de leur environnement. C'est à partir de ces représentations que ces individus et ces groupes agissent sur leur environnement » Godelier (1984).

La question de la gestion de l'eau est apparue depuis le Sommet de Rio en 1992 qui a rappelé que l'eau était une ressource rare et limitée. Ces éléments constituent le noyau structurant les représentations et ils définissent leurs principes fondamentaux. Ils « jouent un rôle essentiel dans la stabilité et la cohérence de celles-ci. Ils sont plus indépendants du contexte immédiat dans lequel le sujet utilise ou verbalise ses représentations ». (Abric, 1999). Ce caractère d'indépendance fait dire à Guimelli (1996) que « les éléments centraux se présentent donc comme insensibles aux variations de contexte. A cet effet, les représentations sociales sont alors « des principes générateurs de prises de positions liées à des interactions spécifiques dans un ensemble de rapports sociaux et organisant les processus symboliques intervenant dans ces rapports » (Doise, 1986). Autrement dit, il s'agit ici de la prise en compte des représentations de l'eau dans le cadre de sa gestion. Avant d'aborder la représentation de l'eau par nos enquêtés(es), il est important de décrire rappel sur la GIRE et le GENRE.

La prise de conscience de toute la communauté internationale sur les enjeux liés à l'eau a progressivement convergé à la fin du 20e siècle vers un consensus pour une approche fondamentalement innovatrice de gestion des ressources en eau, dénommée - Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE). La GIRE est fondée sur une vision globale qui tient compte de la dynamique des ressources en eau au sein des espaces

² Entretien avec G

³ Entretien avec les responsables coutumiers de Kora

naturels que sont les bassins hydrographiques ou les aquifères, avec une implication de l'ensemble des acteurs du domaine de l'eau dans un nouveau cadre de gestion, permettant de concilier au mieux l'ensemble des usages pour le développement continu d'une région ou d'un pays, tout en préservant les besoins des générations futures.

2) Genre et gestion traditionnelle de l'eau.

Rappel sur la GIRE

La GIRE est un processus qui favorise le développement et la gestion coordonnés de l'eau, des terres et autres ressources connexes, en vue de maximiser le bien-être économique et social qui en résulte de façon équitable sans compromettre la pérennisation des écosystèmes vitaux. Afin de garantir une utilisation durable des ressources en eau, la GIRE souligne l'importance d'impliquer tous les acteurs concernés au sein d'un même bassin hydrographique : autorités, institutions, secteur privé et public et société civile, avec une attention particulière accordée aux femmes et aux groupes minoritaires.

Rappel sur le GENRE

La définition nationale consensuelle du Genre retenue dans le cadre de la Politique Nationale Genre (PNG) stipule que « le genre doit être analysé sous l'angle des inégalités et des disparités entre hommes et femmes en examinant les différentes catégories sociales dans le but d'une plus grande justice sociale et d'un développement équitable ».

Le genre, tel que défini, se réfère aux relations sociales entre l'homme et la femme et aux différences structurelles qui les caractérisent en matière de rôles, de statut et de fonction socialement attribués et culturellement justifiés et qui évoluent dans le temps et dans l'espace.

Le Genre et la GIRE peuvent donc converger à travers le développement humain durable (PNUD, RNDH 1998), qui désigne un processus conduisant à l'élargissement de la gamme des possibilités d'épanouissement qui s'offrent à chacun dans la société.

Le Plan d'Action pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau du Burkina Faso (PAGIRE), outil opérationnel de mise en œuvre de la GIRE, prend cependant peu en compte et de façon non explicite et spécifique la femme. Le plan d'action n'inclut pas des actions visant la promotion de la femme en accord avec les objectifs stratégiques et les axes d'intervention prioritaires de la politique nationale genre et ceux des politiques de coopération. Toutefois, cette insuffisance a été corrigée à travers les conclusions et recommandations de l'étude « Implication de la femme dans la mise en œuvre du plan d'action pour la gestion intégrée des ressources en eau (PAGIRE) » réalisée en 2005.

-Vision de l'eau

A Kora, lorsque nous avons évoqué la représentation de l'eau dans la culture moaga, il ressort des récits des responsables coutumiers que l'eau serait la « *femme de Dieu* ». Dieu créateur de l'univers visible et invisible, du monde naturel et surnaturel, serait à l'origine du caractère mystique de l'eau. L'eau symbolise « *la force, la puissance et la beauté du créateur...bien que l'eau soit indispensable à l'homme, elle est douce, calme, mais elle est rancunière et sournoise* »⁴. Ces qualificatifs telles que définies, écartent d'office les femmes et les jeunes de la gestion de l'eau. Le pouvoir reste toujours entre les mains des hommes. Le pouvoir de l'eau « nous échappe de fois. En cas de noyade, « *l'eau prend tout son temps avant de nous livrer le corps, personne ne sait ce qu'elle cache dans son fond* »⁵. Pour l'illustrer, Le Larlé naba affirme que : « *l'eau est très puissante au sens où personne ne sait tout ce qu'elle renferme, personne ne sait quand est-ce que son calme se transforme en violence, personne ne peut stopper une inondation. Alors que les feux de brousse, les problèmes fonciers sont maîtrisables* ». Ces propos prouvent que l'eau fait partie du monde invisible. Ainsi, pour rester dans la conscience collective, le chef du village est obligé de multiplier les recours auprès des forces occultes gages de son honneur et de la survie des populations.

⁴ Entretien avec Larlé naba, ministre de la culture du Mogho naba.

⁵ Extrait d'entretien à Gogninga

Par contre à Gogninga, la production de l'eau l'investit d'une efficacité symbolique du génie de l'eau qui est à la base de fondement de la conscience sociale et du pouvoir de l'eau. En effet, l'histoire du fleuve révèle « l'existence de plusieurs génies qui seraient à l'origine de l'abondance ou de l'insuffisance de l'eau, de la prospérité des populations ou des fléaux dans les villages que le fleuve traverse ⁶ ». Autrement dit : « Il existe entre génies et homme tout un réseau de relations qui se manifeste sous des formes diverses selon la position sociale occupée par les hommes ou les rôles dont ils sont les dépositaires. Les chefs sont en relation avec les génies de la chefferie, voués à leur protection auxquels ils rendent un culte lors de la cérémonie de *tôta* (fête annuelle du chef). Le *tengsoba* est en relation avec la terre et est habilité à gérer les relations que les hommes entretiennent avec elle » (Faisang, 1986). Ainsi ce rapport de dépendance, de crainte, voire de vénération définit en permanence des rapports quasi affectifs basés sur des sacrifices entre un groupe humain dans son ensemble et une entité invisible.

La stratégie des responsables locaux (et garants des rites liés à l'eau) est basée sur le principe d'appropriation des points d'eau et du maintien du pouvoir sur le plan coutumier. Ce sont les responsables locaux qui s'occupent de la gestion des ressources naturelles et de l'eau. Dans les zones enquêtées, bien que les hommes reconnaissent qu'au-delà de l'usage de l'eau pour la satisfaction des besoins domestiques, « le corps de la femme a plus besoin d'eau que le corps de l'homme, à cause de sa façon d'uriner et à cause de son cycle menstruel. Mais malgré cela, la gestion de l'eau, et toutes les décisions concernant l'eau, reviennent à l'homme puisqu'il est le chef et il sait à quel moment et comment ouvrir la bouche. Il ne parle pas au hasard même lorsqu'il est fâché ⁷ ». Cette « reconnaissance » vécue comme telle par les femmes est en fait un signe de différence notoire de supériorité du corps masculin sur le corps féminin. Le caractère mythique de l'eau exclue les femmes et les jeunes de la gestion de l'eau.

-Vision de l'eau par les femmes. « Même si nous sommes toujours les plus concernées par l'eau, la gestion de l'eau relève du domaine des hommes... Les hommes savent à quel moment précis, il faut préparer l'arrivée de la pluie, ils sont mieux placés que nous pour parler de l'eau... Nous, nous nous contentons de préparer le *dolo* ⁸, d'apporter ce dont ils ont besoin pour leur travail... Nous n'avons pas notre place dans ces choses-là ⁹ ».

La problématique générale de la gestion de l'eau en milieu rural est inscrite dans l'insuffisance de l'eau. Le problème spécifique est celui de la gestion des terres à travers la disponibilité de l'eau. Or, en milieu rural, aucune femme n'est chef de terre habilitée à exhausser certains rites dédiés à la terre voire à l'eau. Aucune femme n'a encore le titre de propriétaire foncier. Les résultats d'enquêtes nous permettent de dire que les précautions et les décisions utilisées par les responsables coutumiers, sous-tendent des stratégies de sauvegarde du statut foncier et de la gestion de l'eau par les hommes.

⁶ Génies du fleuve selon le prêtre de l'eau de Gogninga : *bêêga*-Djakorogo (génie femme) ; *warkô* (génie homme) ; *lakkontaaré* (génie homme) ; *mêêr* (génie femme) ; *goma* (génie homme) ; *zooré* (génie hermaphrodite c'est le plus méchant) ; *zouré-lakontaaré* (génie transsexuel) ; *saalâ* (génie homme) ; *kandrê* (génie homme) ; *boolêpi* (génie homme) ; *loota* (génie homme) ; *pigiitaaré* (le chef de l'eau sous son siège, il y a des abeilles qui font du miel sous l'eau).

⁷ Extrait d'entretien à Kora

⁸ Bière de mil en langue mooré.

⁹ Extrait d'entretien avec les femmes de Kora

Récapitulatif de la gestion traditionnelle de l'eau

Acteurs	But de l'eau	Responsabilité vis à vis de l'eau
'Tengsoba (Chef de terre)	Bien sacré, vital et canal de communion avec les ancêtres et le reste de la population	Prépare l'arrivée de la pluie, premier responsable des points d'eau et maître de l'eau
'nananemse (Chef de sol)	Bien sacré et vital	Dicte et transmet les interdits surveille les usagers
Kom naaba (chef de l'eau)	Bien sacré et vital	C'est le surveillant des points d'eau et il avertit le tengsoba pour les fautes commises vis à vis de l'eau
Les enfants de l'eau	Bien sacré, vital, patrimoine territorial	Pour aider le kom naaba
Le reste de la population	Bien vital, sacré	Surveillance des points d'eau pour le respect des interdits
Les femmes	Bien vital, sacré, patrimoine	Néant

Source : enquêtes de terrain 2009 et 2016

Ces rôles démontrent en réalité la gestion traditionnelle qui, écarte d'office les femmes étant donné qu'elles n'ont aucune autorité et n'occupent aucune de ces fonctions. Ces rôles suscitent que les points d'eau sont des lieux de reproduction sociale.

Cependant les mutations que traverse le monde rural vont entraîner une modernisation des points d'eau. L'implantation des nouveaux points d'eau va entraîner un changement de gestionnaire et des usages. Ce qui va bouleverser la gestion de l'eau créant ainsi une place aux femmes. C'est ce que la partie suivante va montrer.

3) Genre et gestion moderne de l'eau : « participation tacite ».

La rareté de l'eau a introduit sa mise en valeur économique à travers la construction de nouveaux points d'eau et un nouveau mode de gestion. Ce qui traduit que le mode moderne de l'eau s'intéresse à la qualité, au mode de régulation de prise de l'eau. Cette vision implique la prise en compte de toutes les couches sociales à la gestion de l'eau. Des comités de gestion de l'eau ont été mis en place au niveau de chaque point d'eau moderne sur une base d'élection consensuelle. Dans la composition des comités de gestion des points d'eau, on retrouve toujours les femmes au poste d'hygiéniste (posture traditionnellement féminine). Les postes de président, de trésorier sont toujours détenus par les hommes, et ce, malgré l'ouverture d'esprit et le nouveau savoir-faire des femmes. Pour se justifier, les hommes avancent les femmes sont « *commèrent, ne savent à quel moment il faut ouvrir la bouche, agissent avant de réfléchir*¹⁰ ».

La présence dans les comités de gestion de l'eau des femmes malgré les propos dévalorisants en leur rencontre, donne à lire l'état de la transformation de la société rurale (la mise en œuvre du PAGIRE), et le système social qui impose aux femmes de soutenir les hommes. Leur soutien est utilisé par les gestionnaires locaux de l'eau comme une preuve de l'insertion de toutes couches sociales au processus du PAGIRE qui est en cours dans les villages.

Pour la mise en œuvre effective du PAGIRE en 2009, l'Etat a créé des Agences de l'Eau (AE) sur cinq espaces de gestion du territoire national. Chaque Agence de l'Eau doit comprendre un Comité de Bassin, un Conseil d'Administration, une Direction Générale et des Comités Locaux de l'Eau (CLE). A l'échelle des sous-bassins, les Comités Locaux de l'Eau (CLE) constituent des instances locales des Agences. Rappelons que le nombre des membres d'un CLE dépend du nombre de villages concernés le barrage. Le CLE de Bagré concerné par notre étude, compte 30 membres dont 26 hommes (86,67%) et 4 femmes (13,33%¹¹). Dans ces conditions, le niveau de participation des femmes dans la prise de décision et dans les organes des

¹⁰ Focus groupe avec les responsables coutumiers de Gogninga et de Kora.

¹¹ Etude sur la représentativité des femmes dans les Comités Locaux de l'eau et les Associations d'usagers de l'eau. Rapport 2012 Document PAGIRE.

CLE reste globalement faible. En matière de prise de décision, les femmes sont, au regard de leur faible représentativité dans les instances des CLE et des postes qu'elles y occupent, en l'occurrence dans le bureau exécutif, très peu impliquées dans les prises de décision.

Bien que dans le principe tous les membres des instances des CLE, hommes comme femmes aient le droit à la prise de parole et même de faire des propositions sur des activités à mener, l'implication des femmes dans la prise de décision reste relativement faible. Deux facteurs essentiels expliquent cette situation à savoir leur infériorité numérique en cas de vote et leur réticence à faire des propositions dues au système social qui interdit les femmes et les jeunes la prise de la parole en présence des aînés. Ce qui explique la réticence des femmes à prendre la parole devant des étrangers (agents de l'Etat, agents des projets ou des ONG). Elles sont aussi conscientes que les hommes : « *ne nous écoutent pas, ...parce que nous des femmes, tout ce que nous disons ne vaut rien* ¹² ». Cependant, cette situation est à relativiser quelque fois, car des exceptions sont constatées sur le terrain, notamment en ce qui concerne les prises de décisions en rapport avec la protection de la ressource, notamment le nettoyage et les reboisements des abords des plans d'eau.

De par leur dynamisme et le rôle de premier plan qu'elles jouent dans les activités liées à l'eau, les femmes sont très actives dans la mise en œuvre des activités initiées par les CLE. Elles sont particulièrement impliquées dans les activités d'hygiène et d'assainissement, de protection de la ressource et de sensibilisation des populations, qui constituent les principales actions actuellement entreprises par les CLE sur le terrain. Les femmes se « *sentent honorées, respectées* ¹³ », elles arrivent à faire passer un message, à convaincre, à se faire écouter. Il faut dire qu'avec le CLE, les femmes savent que la gestion de l'eau demande des compétences nouvelles qu'elles sont prêtes à acquérir pour la protection de leur ressource naturelle et en eau.

Ainsi, le concept de représentations sociales favorise la compréhension de la gestion de l'eau et montre comment les acteurs construisent leur réalité. Elles peuvent influencer le nouveau mode de gestion de l'eau et aussi démontrer le niveau d'appropriation et de reconstruction de certaines connaissances en fonction de l'évolution des perceptions des agents/acteurs. Ce concept qui traduit les modes de construction sociale présente pour nous un intérêt dans la mesure où la représentation de l'eau, fondement d'une conscience collective, permet de déterminer les pratiques de gestion de l'eau.

Comme décrites les acteurs traditionnels vont céder la place à d'autres acteurs de l'eau. Ainsi des comités de gestion de l'eau vont être mis en place la « bonne gestion des points d'eau modernes et de l'eau.

Récapitulatif de la gestion moderne de l'eau.

Acteurs	But de l'eau	Responsabilité vis à vis de l'eau
Président de comité de gestion de l'eau	Bien économique	Pérennisation des points d'eau pour la bonne gestion et le partage équitable de l'eau et il gère les conflits
Secrétaire General	Bien économique	Suivi des points d'eau et rend compte au président et gère les conflits
Trésorier	Bien économique	Gère les aspects financiers en rapport avec la gestion de l'eau. Dépose les fonds à la banque
Trésorier adjoint		Accompagne le trésorier, il est le deuxième signataire pour les sorties de l'argent. Chargé de récupérer les cotisations.
hygiéniste (Les femmes)		S'occupent des alentours des forages pour la propreté des points d'eau, prennent part à des débats et font aussi la sensibilisation elles ont la parole
Agent réparateur		Chargé de réparer les forages en cas de panne
Le reste de la population		consommateurs

Source : enquêtes de terrain 2009 et 2016

Conclusion et Discussion

¹² Entretien avec ZV, ancienne CLE de Kora.

¹³ Extrait d'entretien avec l'ancienne CLE de Gogninga.

Cette crise des ressources en eau telle que décrite a certes dans la gestion traditionnelle de l'eau a constitué un fardeau pour les femmes rurales mais, elle a offert aussi et surtout une opportunité qui favorise l'émergence de la participation des femmes à la gestion de l'eau. La transition du traditionnel au moderne a créé des opportunités pour les femmes mais il y a des limites car en réalité, pour le moment, les femmes ne sont pas très actives comme des études l'ont montré. L'infime présence des femmes dans les comités de gestion de l'eau ne justifie pas qu'elles participent et qu'elles prennent des décisions au niveau de la gestion de l'eau. En effet, comme notre étude ici le montre, la présence des femmes dans les circuits de décision au niveau locale est juste représentative, elle n'est pas pour autant effective car les femmes elles-mêmes ne savent pas définir leur rôle et les hommes gardent en quelque sorte leur position de départ.

Cela permet de faire ressortir les limites de cette nouvelle stratégie participative dans la gestion de l'eau. Dans la stratégie d'une innovation participative, un certain nombre de paramètres doivent être prises en compte dans le but pour inclure les femmes dans le processus de la gestion de l'eau. Nous supportons que ces phénomènes ne soient pas liés aux femmes seulement qui manquent peut-être de volonté et de motivation réelle, mais aussi et surtout aux structures d'appuis qui manquent de compétences pour l'appui des femmes. En effet, plus les femmes pour la plupart du temps sont analphabètes, plus elles sont invisibles. La plupart du temps elles sont analphabètes et de ce fait, elles restent en marge de certaines décisions. Les structures d'appuis ont des compétences limitées également.

Pour corriger ces lacunes, il est important d'utiliser les ressources scientifiques pour une meilleure gestion de l'eau. De notre point de vue, dans ce nouveau dynamisme qui tente d'inclure les femmes dans la gestion de l'eau, il y a de nouveaux défis pour ces dernières qui émergent et qui risquent de les compromettre encore une fois de plus. L'approche innovation nécessite une prise de conscience et une prise en compte de tout cela. En effet, les structures d'appuis doivent se doter de compétences nécessaires en matière de gestion inclusive de l'eau pour une meilleure gestion participative de l'eau. En fait, tant que le niveau d'éducation ne change pas, il y a d'autres difficultés qui se posent et vont toujours se poser en terme de compétitivité. Les femmes doivent pleinement se frayer une place de choix pour une gestion plus inclusive de l'eau dans laquelle elles partagent, échangent leur point de vue. L'innovation nécessite un certain niveau d'émancipation de la femme, et cette émancipation est intrinsèquement liée au niveau d'éducation de tout être humain y inclut les femmes. Au niveau du Burkina Faso, cela constitue un frein dans ce processus de gestion inclusive de l'eau. En d'autres termes, la problématique de la gestion de l'eau nécessite une redéfinition et une prise en compte du problème d'éducation, problème central dans la gestion de l'eau. En somme, le secteur de l'eau est lié à d'autres secteurs. D'autres structures macroscopiques doivent jouer leur rôle de promotion d'éducation formelle et non formelle. Ce sont des pistes que nous avons développé en matière de recherche dans le domaine de l'eau pour une meilleure gestion et partage de l'eau source de vie.

Bibliographie

AJAYI, A.T. and BUHARI, L.O:2014, *Methods of conflict resolution in African traditional society. African research review* 8(2): pp.138-157.

DOISE, W, PALMONARI A (dir), 1986, *L'étude des représentations sociales*, Delachaux Niesstlé

FAINZANG, S, 1986 : *L'intérieur des choses : Maladie, divination, et reproduction sociale chez les Bissa du Burkina*, éd. L'Harmattan.

FOLKE, Carl, et Al, 2005: *Communities, ecosystems and livelihoods. Ecosystems and human well-being: multiscale assessments* 4: 261-277

GEELS, F. W, 2002: "Technological transitions as evolutionary reconfiguration processes: a multi-level perspective and a case-study." *Research Policy* 31 (8): 1257-1274.

GEELS, F. W, 2004:"From sectoral systems of innovation to socio-technical systems: Insights about dynamics and change from sociology and institutional theory." *Research Policy*33(6): 897-920.

GODELIER, M, 2010 : *Au fondement des sociétés humaines : Ce que nous apprend l'anthropologie*, Paris, Flammarion.

GUIMELLI, C, 1996 : *Valence et structure des représentations sociales. Bulletin de Psychologie* n°422.

OUEDRAOGO, J, 1997, Ni J. Bisilliat : Femmes du sud, chefs de famille, Karthala, Paris.

SCHIFFER et Al, 2010:Who has Influence in Multistakeholder Governance Systems? Using the Net-Map Method to Analyze Social Networking in Watershed Management in Northern Ghana. IFPRI Discussion Paper 00964.

TRAORE, R, 2012 : Eau, Territoire et Environnement : Analyse des enjeux de la gestion communautaire de l'eau au Burkina Faso : cas du bassin versant du Nakambé, Université Toulouse Le Mirail, thèse 2012.